

ANÁLISE TEMPORAL DAS OCORRÊNCIAS DE APREENSÃO DE CRACK NO CEARÁ

1Richardson dos Santos Silva, 2Israel Souza Silva 3Lumara Costa Rocha, 4Igor Gomes de Araújo, 5Arlandia Cristina Nobre de Moraes.

e-mail: Richardson.dss@edu.unifor.br; Universidade de Fortaleza.

1 - Aluno do curso de farmácia da Universidade de Fortaleza; 2 - Aluno do curso de farmácia da Universidade de Fortaleza; 3 - Aluno do curso de farmácia da Universidade de Fortaleza; 4 - Graduado no curso de farmácia na Universidade de Fortaleza, Doutorando em Biotecnologia em Saúde pela Universidade Estadual do Ceará (UECE/RENORBIO); 5 - Graduada em Farmácia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Mestre e Doutora em Farmacologia (UFC), Docente do curso de Farmácia da UNIFOR.

Introdução: O subproduto da cocaína obtido através da mistura de bicarbonato de sódio com cocaína em pó, resultando no crack uma substância sólida e cristalina, facilmente inalável. O crack produz efeitos intensos e imediatos no sistema nervoso central, ocasionando rápida dependência. O crack é uma grande preocupação para as autoridades, tornando-se um importante problema de saúde pública. Objetivos: Gerar um levantamento quantitativo de crack apreendido no Estado do Ceará, no período de 2013 a 2022. Métodos: Trata-se de uma pesquisa de série temporal com abordagem quantitativa, de análise de dados secundários obtidos no site da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS/CE). Realizado em 2023, considerando apreensão de crack no período de 2013 a 2022, no Estado do Ceará. Foi calculado na análise estatística os valores absolutos (n) e relativos (%), utilizando o programa Excel, versão 2010. Dispensada aprovação do comitê de ética por

se tratar de dados secundários. Resultados e Discussão: Entre os anos de 2013 a 2022, foram apreendidos 1.835,52 kg de crack. Nota-se uma diminuição significativa na apreensão em 2020, com apenas 95,80 kg apreendidos, entretanto, nos anos subsequentes, houve um aumento expressivo nas apreensões, superando essa faixa. Em 2021, houve a apreensão de 367,15 kg de crack, enquanto em 2022, o total apreendido foi de 247,66 kg. Esses números sugerem aumento da atividade criminal comparado a períodos anteriores, especialmente considerando que o crack pode ser a droga mais acessível para usuários de baixa renda em comparação com outras substâncias ilícitas. Torna esse fator mais preocupante, um estudo realizado em 1990 no estado de São Paulo revelou que dentre as principais causas de óbito entre os usuários de crack estavam os homicídios e AIDS. Surpreendentemente, a overdose, que pode ser desencadeada pelo consumo da droga, representava menos de 10% dos casos relatados. expondo o aumento da criminalidade e problemas de saúde que são gerados pelo uso da substância, afetando o âmbito social e a saúde da pessoa que a utiliza, fazendo com que ela se preocupe apenas em alimentar seu vício. Conclusão: Nos últimos anos, especialmente em 2021 e 2022, torna-se evidente o aumento significativo das apreensões de crack no Estado do Ceará. Esses dados sugerem uma provável ampliação da circulação de drogas ilícitas, resultando no desenvolvimento de transtornos associados ao seu consumo, contribuindo para o aumento da criminalidade. Esse cenário se torna um sério problema de saúde pública, requerendo medidas eficazes para enfrentar os desafios decorrentes do uso e tráfico de drogas no Estado.

PALAVRAS CHAVE: Crack; Análise; Apreensão;

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BALDINI, A. G. F. A INEFICIÊNCIA DO MODELO BRASILEIRO DE REPRESSÃO E PREVENÇÃO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS SOB A ÓTICA DA ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO. Orientador: Marcelo Costenaro Cavali. 2023. 187 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Nove de Julho, São Paulo, 2023. Disponível em: <https://bibliotecatede.uninove.br/bitstream/tede/3200/2/Alessandra%20Gomes%20Faria.pdf>. Acesso em: 9 mar. 2024.-

Buffon, G. Análise da aplicação dos preceitos do art. 42 da lei N.11.343/06 na dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas na jurisprudência do tribunal de justiça de santa catarina, [TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – GRADUAÇÃO EM DIREITO]. Florianópolis, n. 126, dez. 2022.

SSPDPS, Segurança Pública e Defesa Social. Estatísticas 2022. Indicadores Criminais. Disponível em: <https://www.sspds.ce.gov.br/html/estatisticas-2022/>>. Acesso em: Jul. 2023.

SUSPSP-CE, Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública. Apreensão de entorpecentes. Disponível em: <http://surl.li/jmwda> Acesso em: jul. 2023.

Teixeira, M. B.; Engstrom, E. M.; Ribeiro, J. M. Revisão sistemática da literatura sobre crack: análise do seu uso prejudicial nas dimensões individual e contextual. Saúde em Debate, v. 41, n. 112, p. 311-330, mar. 2017.